

**STATSIONAR TIPIDAGI YOMG‘IRLATIB SUG‘ORISH TIZIMINI
LOYIHALASH QURISH VA UNI ISHLATISH.**

Ollayev Nurbek Berdiyov o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Gidromelioratsiya fakulteti “Irrigatsiya va melioratsiya” kafedrasida stajyor-
o‘qituvchisi +998915975737

Quchqorov Aslbek Otabek o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU ning Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti
Gidromelioratsiya fakulteti
4-bosqich talabasi +998933399757

Annotatsiya: Ushbu maqola global iqlim o‘zgarishi va suv tanqisligi tobora oshib borayotgan sharoitda suv resurslaridan samarali foydalanish, ekinlarni yomg‘irlatib sug‘orish rejimi, sug‘orish usullari va texnologiyalari, sug‘orish tizimlari, yomg‘irlatib sug‘orish tarmoqlarini loyihalash, ularni gidravlik hisoblari, suv manbalari va suvning hisob-kitobi bo‘yicha nazariy bilim, amaliy ko‘nikma va ularni qo‘llash bo‘yicha malakalarni shakllantirishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: yomg‘irlatib sug‘orish, sug‘orish me‘yori, impulsli va odatiy yomg‘irlatib sug‘orish, yomg‘irlatib sug‘orish jadalligi, yomg‘irlatib sug‘orish apparati, ko‘chma va yarim ko‘chma tizimlar, uzoqqa otar nasadkalar.

Абстрактный: В данной статье рассматриваются вопросы эффективного использования водных ресурсов в условиях глобального изменения климата и возрастающего дефицита воды, режима орошения сельскохозяйственных культур, методов и технологий орошения, оросительных систем, проектирования оросительных сетей, их посвящена формированию теоретических знаний, практические навыки и компетенции в области применения гидравлических расчетов, водных ресурсов и учета воды.

Ключевые слова: дождевальное орошение, норма орошения, импульсное и регулярное дождевание, интенсивность дождевального орошения, дождевальное оборудование, переносные и полупереносные системы, дальнобойные форсунки.

Abstract: This article deals with the effective use of water resources in the face of global climate change and increasing water scarcity, irrigation regime of crops, irrigation methods and technologies, irrigation systems, designing of irrigation networks, their is dedicated to the formation of theoretical knowledge, practical skills and competences in the application of hydraulic calculations, water resources and water calculation.

Key words: sprinkler irrigation, irrigation rate, impulse and regular sprinkler irrigation, sprinkler irrigation intensity, sprinkler irrigation equipment, portable and semi portable systems, long-range nozzles.

Kirish

Global iqlim o'zgarishi muammosi insoniyat kun tartibida dolzarb bo'lib, bu sayyoramizda faqat haroratning o'rtacha yillik ko'tarilishi emas, balki barcha geotizimning o'zgarishi, jahon okeanining ko'tarilishining yuzaga kelishi, muz va doimiy muzliklarning erishi, yog'ingarchilikning bir tekisda yog'masligining ortishi, daryolar oqimi rejimining o'zgarishi va iqlimning beqarorligi bilan bog'liq boshqa o'zgarishlar ham demakdir. Global isish tufayli tog'li hududlarda muzliklarning erishi, ular hajmining kamayishi yaqin 20 yilda daryolar oqimi, xususan, Amudaryo hamda qisman Sirdaryo va Zarafshonga quyiladigan suvlarning 25-30% ga qisqarishi mumkin bo'lib, mintaqaga jiddiy muammolar tug'dirishi, qurg'oqchil yillarda Amudaryoning quyi qismida suv mineralizatsiyasining o'rtacha yillik miqdori 1,5 martaga ortishi mumkin. So'nggi 50 yil davomida O'zbekistonda harorat dinamikasi rejimining kuzatuvlari shuni ko'rsatdiki, maksimal haroratning o'sish sur'ati yiliga 0,22 darajaga, minimal esa -0,36 darajani tashkil qildi. Shunga asoslangan holda, 20 yildan keyin respublikaning shimoliy qismida o'rtacha yillik harorat 2-3 darajaga, janubiy qismda esa 1 darajaga ortadi. Iqlim o'zgarishi suv yuzalaridan suvning bug'lanishini 10-15% ga, o'simliklar transpiratsiyasi va sug'orish me'yorlarining ortishi tufayli suvning 10-

20% ko‘proq sarflanishiga olib keladi. Bu esa suvning tiklanmay iste‘mol qilinishini o‘rta hisobda 18% ga ortishiga olib keladi. Bu, shubhasiz, qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining keyingi o‘shini qiyinlashtiradi. Hozirgi kunga kelib, suv resurslaridan oqilona foydalanish mintaqada, jumladan respublikamizning barqaror iqtisodiy taraqqiyotida hal qiluvchi masalalardan biriga aylandi. Mazkur masala suv resurslarining tanqisligi, ularning sifatini yomonlashish jarayonlari hamda mintaqada shakllangan yangi iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy va ekologik voqelik sharoitlarida muhimroq va dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Yomg‘irlatib sug‘orish usuli, uning avzalliklari.

Yomg‘irlatib sug‘orish – suvni tuproq sathi va o‘simlikka maxsus mashina, qurilma va agregatlar yordamida sun‘iy yomg‘ir shaklida yetkazib berishdir. Yomg‘irlatib sug‘orish usulining avzalliklari:

-sug‘orish me‘yori orqali tuproqning namqish chuqurligini o‘zgartirish mumkinligi;

-havoni yer usti qatlamining nisbiy namligini oshirish va haroratini pasaytirish, ekinlarni sovuq urmasligini ta‘minlashi;

-suvni dala bo‘ylab tekis taqsimlanishi va uning relefiga talab qo‘yilmasligi;

-sug‘orish egatlari va o‘q ariqlarni qurishga xojat yo‘qligi;

-sug‘orish suvi bilan minyeral o‘g‘itlarni berish mumkinligi;

- egatlab sug‘orishga moslashtirish mumkinligi;

- suv tejankor usulligi, suvdan foydalanish koeffitsienti (SFK)ning yuqoriligi;

- yerdan foydalanish koeffitsienti (YeFK) ning yuqori bo‘lishi.

Yomg‘irlatib sug‘orish texnikasi elementlari. Yomg‘irlatib sug‘orish texnikasi elementlari yomg‘irlatish jadalligi, yomg‘ir tomchisining o‘lchami va yomg‘irni maydon bo‘yicha tekis taqsimlanishi hisoblanadi.

Yomg‘irlatib sug‘orish texnikasi elementlarining to‘g‘riligi - tuproqning qulay suv tartibini ta‘minlanishi, tuproq strukturasi buzilmasligi, o‘simlikning shikastlanmasligi, tuproq ustida suvning to‘planmasligi va suv oqimini yuzaga kelmasligi bilan belgilanadi.

Yomg'irlatish jadalligi deb, bir minutda sug'oriladigan yuzaga tushayotgan yomg'ir miqdori (mm/min), yoki vaqt birligi ichida sun'iy yomg'irdan hosil qilingan suv qatlaminin g qalinligi tushuniladi. Yomg'irlatish jadalligi orqali tuproqning suv o'tkazish qobiliyatiga ko'ra yomg'irlatish mashina yoki agregati tanlanadi. Yo'l qo'yiladigan yomg'irlatish jadalligi tuproq ustida suv to'planmasdan, suv oqimi yuzaga kelmasdan, belgilangan sug'orish me'yorini ta'minlanadigan jadallik bo'lib, uning qiymati sug'oriladigan yerlarning tuproq sharoiti va nishabligiga bog'liq bo'ladi. Yomg'ir tomchisining o'lchami - yo'l qo'yiladigan yomg'irlatish jadalligi, suvning bug'lanishga isrof bo'lishi, tuproqning zichlanishi, sug'orish me'yoringin g tuproq ustida suv oqimi paydo bo'lguncha yo'l qo'yiladigan miqdoriga ta'sir etuvchi ko'rsatgichdir. Masalan: yomg'ir tomchisining diametri 1,0-1,5 mm va yomg'irlatish jadalligi 0,5 mm/min bo'lganda, sug'orish me'yoringin g tuproq ustida suv oqimi paydo bo'lguncha yo'l qo'yiladigan miqdori 130-700 m³ /ga, 2,0 mm/min bo'lganda esa, 50-190 m³ /ga ga teng bo'ladi. O'simlik va tuproqqa qulay bo'lgan suv tomchisining diametri 0,4-0,9 mm ni tashkil etadi. Yomg'irni maydon bo'yicha tekis taqsimlanishi samarali sug'orish va yetarlicha sug'orilmaganlik koeffitsientlari orqali aniqlanadi. Samarali sug'orish koeffitsienti sug'orilgan maydonning qancha qismi yo'l qo'yiladigan yomg'irlatish jadalligida sug'orilganligini ko'rsatadi. Yomg'irlatish mashina yoki agregatlariga qo'yiladigan agrotexnik talablarga ko'ra bu koeffitsient 0,7 dan kam bo'lmasligi lozim. Yetarlicha sug'orilmaganlik koeffitsienti dalaning qancha qismi yo'l qo'yiladigan yomg'irlatish jadalligida kam miqdorda sug'orilganligini ko'rsatadi va u 0,15 dan katta bo'lmasligi kerak. **Yomg'irlatib sug'orish turlari.**

Yomg'irlatish muddati va tavsifiga hamda tuproq va o'simliklarga ta'siriga ko'ra: odatiy va impulsli yomg'irlatib sug'orish turlariga bo'linadi.

Odatiy yomg'irlatib sug'orishda tuproqning 0,5-0,6 m li qatlamida qulay suv tartibini ta'minlash va yer usti havo qatlami mikroiqlimini yaxshilash maqsadida ekinlar 6-12 kun oralatib sug'orib turiladi.

Imulsi yomg‘irlatib sug‘orishda havo namligi taqchilligini kamaytirish maqsadida ekinlar har kuni harorat eng yuqori bo‘lgan vaqtda (soat 12-15 larda) sug‘orib turiladi.

Yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari. Tabiiy va tashkiliy-xo‘jalik sharoitlarga bog‘liq xolda: ko‘chmas, yarim ko‘chma va ko‘chma yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari mavjud.

Ko‘chmas yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari- magistral, taqsimlash va sug‘orish quvurlari, suv taqsimlash quduqlari, nasos stansiyalari va yomg‘irlatish texnikasi o‘rnatiladigan gidrantlardan iboratdir.

Yarim ko‘chma yomg‘irlatib sug‘orish tizimlari-ko‘chmas sug‘orish tarmoqlari va nasos stansiyalaridan va ko‘chma yomg‘irlatib sug‘orish texnikalaridan iboratdir. Ko‘chma yomg‘irlatib sug‘orish tizimlarida tizim elementlarining barchasi bir joydan ikkinchi joyga ko‘chirilib yuriladi.

Yomg‘irlatib sug‘orish apparatlari, qurilmalari va mashinalari

Yomg‘ir tomchilarining etib borish uzoqliligiga qarab, yomg‘irlatib sug‘orish apparatlari: yaqinga otar, o‘rtacha otar va uzoqqa otar turlariga bo‘linadi.

Yaqinga otar turlariga 0,05-0,2 mPa bosimda ishlaydigan va suvni 4-8 metrga otadigan uchlik-nasadkalar kiradi.

O‘rtacha otar turlariga 0,1-0,4 mPa bosimda ishlaydigan, suv sarfi 5 l/s va faoliyat radiusi 15-35 metr bo‘lgan apparatlar kiradi.

Uzoqqa otar apparatlar esa, 0,4 mPa dan ortiq bosimda ishlaydi, suv sarfi 5 l/s dan ko‘p, suvni otish masofasi 35-100 m va undan ortiq bo‘ladi.

Yomg‘irlatib sug‘orish qurilmasi – yengil yig‘iladigan, ko‘chirib yuriladigan quvurlar va yomg‘irlatgich uchlik (nasadka) laridan iborat qurilmadir. Yomg‘irlatib sug‘orish mashinasi, bu mexanik harakatlanadigan yomg‘irlatib sug‘orish agregatlari bo‘lib, ular traktorlarga o‘rnatiladi yoki sug‘orish dalasi bo‘ylab o‘zlariga o‘rnatilgan dvigatellar yordamida harakatlanadi. Yomg‘irlatib sug‘orish qurilmalari statsionar va mobil-ko‘chirib o‘tkaziladigan bo‘ladi. Yaqinga otar yomg‘irlatib sug‘orish apparatlari o‘rnatilgan mashinalar: DDA-100M va DDA-100MA ikki konsollik yomg‘irlatish

agregatlari nishabligi 0.003 dan katta bo‘lmagan yerlarda texnik, sabzavot, donli va yem-xashak ekinlarini sug‘orishda qo‘llaniladi. Suv sarfi 100 (130) l/s, suvni ochiq manbadan nasos yordamida oladi. Ochiq tarmoqlar orasi – 120 m. Xizmat ko‘rsatuvchilar soni: 1-2 kishi. O‘rtacha otar yomg‘irlatib sug‘orish apparatlari o‘rnatilgan mashinalar: DKSH-64, “Voljanka”, DMU “Fregat”, DF-120 “Dnepr”, KI-50 “Raduga”, DSH-25/300 va boshqalar. DKSH-64, “Voljanka”- yomg‘irlatish quvurlarining uzunligi 395,6 m., diametri 130 mm., mustaqil ishlovchi ikkita qanotdan iborat bo‘lib, suv sarfi 0,9-1,0 l/s bo‘lgan 32 ta o‘rtacha otar (17-18 m) apparatlardan iborat. O‘rtasidagi “Drujba-96” dvigatelidan harakatlanadi. Uzoqqa otar yomg‘irlatib sug‘orish apparatlari o‘rnatilgan mashinalar: DDN70 va DDN-100 mashinalari nishabligi 0,02 dan katta bo‘lmagan yerlarda texnik, sabzavot, donli va em-hashak ekinlarini sug‘orishda qo‘llaniladi. DDN-70 va DDN100 traktorlarga o‘rnatilgan holda ishlatiladi. Suv bosimi 52 va 65 metr, suv sarfi 65 99 va 100 l/s. Suvni mos ravishda 70 va 80-85 metrga otadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xamidov Muhammadxon Xamidovich, Suvanov Boymurod O‘ralovich, Isabaev Kasimbek Tagabayevich “Sug‘orish melioratsiyasi”.O‘quv qo‘llanma.Toshkent-2019.
2. Xamidov M.X., Begmatov I.A., Isaev S.X., Mamatov S.A. “Suv tejamkor sug‘orish texnologiyalari” O‘quv qo‘llanma. T., TIMI bosmaxonasi, 2015
3. www.water.gov.uz.